

Стародуб А.В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ З ПЕРЕКЛАДУ СВ. ПИСЬМА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ПРИ СИНОДІ ЄПІСКОПІВ ВСІЄЇ УКРАЇНИ (1921–1922 роки)

Попри велику кількість публікацій, в яких висвітлюються події “переломного” для історії Православної церкви в Україні ХХ ст., 1921 р., багато моментів, прямо чи опосередковано пов’язаних з появою двох православних юрисдикцій, досліджені тільки з однієї перспективи – в контексті діяльності групи українського духовенства та мирян, що створили Українську автокефальну православну церкву. У той же час, цікаві і далеко не однозначні процеси проходили і в середовищі єпископату та духовенства, що залишались у підпорядкуванні Московського патріархату. Їм доводилось реагувати на виклики, породжені появою УАПЦ чи, як мінімум, демонструвати, альтернативні шляхи вирішення питань, що їх було поставлено лідерами самостійницького церковного руху.

Однією з ключових проблем, що розділяла українських православних, була “мовна”. Вимоги щодо українізації богослужіння пролунали на окремих єпархіальних з’їздах ще навесні 1917 р., однак в практичну площину справа так і не перейшла: відомі нам спроби започаткувати серйозну роботу по здійсненню необхідних перекладів були ініційовані поза властиво церковними структурами (наприклад, у 1918 р., – Міністерством ісповідань Української держави)¹. Перша ж “формалізована” спроба здійснити подібний проект під контролем єпископату припадає на 1921 р.: одним з перших рішень Священного Собору/Синоду єпископів, після відновлення його засідань², було створення при ньому спеціального “перекладацького” комітету.

На жаль, відомо лише про поодинокі документи, на підставі яких можливо лише в загальних рисах відтворити специфіку діяльності цього комітету. Хоча в архіві Київської єпархіальної ради (заступила у 1919 р. Духовну консисторію) є справа під назвою “Журнали засіданий Комітета по переводу Св. Писания на украинский язык”³, однак її назва не відповідає змісту – жодного протоколу там немає.

Більшість же документів, які збереглися в особовому фонді керівника Комітету, ректора Київської православної богословської академії, єпископа Василя (Богдашевського) є суто “технічними” (наприклад – заява професора-протоієрея Миколи Гросу про залучення до діяльності Комітету Костянтина Андрієнко та ін.)⁴.

Більш інформативним є листування владики Василя цього періоду. Зокрема, в листах до професора Петроградського богословського інституту Миколи Глибоковського він повідомляв окремі деталі діяльності комітету, особовий склад учасників та план робіт. У листі від 23 березня 1921 р. він, серед іншого, відзначив: “дело по переводу Священного Писания на украинский язык понемногу продвигается. Обещали принять участие Мищенко, Оксуюк, Афонский, Горохов, Демьяновский”⁵. Першочерговим завданням перекладачів був перегляд наявного перекладу Четвероевангелія, виданого з благословення Св. Синоду у 1906–1912 рр.

20-го квітня єпископ коротко відзначив, що: “Комиссия по переводу кое-что делает, плодов ещё нет, и трудно их увидеть”⁶, однак лист від 15 травня вже містив виразно песимістичні нотки: “Дело перевода Писания на украинский язык почти не продвигается, ибо никто не желает трудиться, занятый другими делами. Я прихожу к заключению, что о новом (тут і далі – підкреслення автора документу – А.С.) переводе не может быть речи: никто его теперь не сделает и никто не напечатает. Достаточно на первых порах исправит существующий лучший перевод Кулиша и Пулюя. Но и в такой постановке осуществит дело трудно”⁷.

¹ Ширше див.: *Ульяновський В.* Церква в Українській державі 1917–1920 років (Доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К., 1997. – С. 62–65.

² Священний Собор/Синод Єпископів всієї України відновив (після дворічної перерви) свою роботу 28 лютого 1921 р.

³ Державний архів Київської області, ф. Р-4572, оп. 6, спр. 298.

⁴ Інститут Рукопису Національної Бібліотеки України ім. В. Вернадського (ІР НБУВ). – Ф.191. – Оп.1. – Спр.36.

⁵ Российская Национальная Библиотека. Отдел рукописей (РНБ ОР). – Ф.194. – Оп.1. – Дело.354. – Лист 35.

⁶ Там же, л. 37.

⁷ Там же, л. 39.

Немає підстав стверджувати, що перекладацький Комітет зумів реалізувати навіть задекларовану єпископом Василієм програму-мінімум. В архіві зберігся лише дуже короткий проект внесення змін до Синодального перекладу Євангелія від Св. Марка, підготовлений професором-протоієреєм Іваном Корольковим. Як зазначив сам Корольков, “в основание исправления перевода принят переклад П.И. Кулиша и И. Пулюя” (переклад мовою русько-україтоієрей, було максимумальне “повернення” в переклад оборотів, притаманних церковнослов’янській мові. В деяких випадках було запропоновано адекватні заміни (наприклад – замінити слово “мережи” на “неводи”, або “приготувати Паску” замість наявного “спорядити Паску”). Інші ж пропозиції – навпаки, повертали невдалі обороти та вирази (наприклад – “везіть обережно” (замість “обережно”), “почали смутити” (замість “почали сумувати”)).

У будь-якому випадку, масштаб виправлень був незначним і, у випадку акцептації, нову редакцію можливо було підготувати доволі оперативно. Єпископат же, після приїзду до Києва патріаршого екзарха митрополита Михаїла (Єрмакова), ще раз задекларував готовність активно продовжувати розпочату справу. Зокрема, у зверненні Священного Собору єпископів від 18 серпня 1921 р. вказувалося, що “Епископы украинские и Святейший Патриарх с радостью благословляют вам пользоваться и в святых храмах и в частных молельнях вне храмов нашим украинским языком. Для этого они и учёных людей призвали, которые сейчас трудятся, чтобы все книги церковные перевести на украинский язык. Пусть язык великого украинского народа ничем не будет умалён перед другими языками”¹.

У той же час, очевидно, що декларації дисонували з справжнім ставленням до цього питання окремих Преосвящених. Екзарх Михаїл, у розмові з академіком Агатангелом Кримським продемонстрував нерозуміння складності проблеми, заявивши, що “украинское наречие только видоизменение от церковно-славянского”².

Відомі погляди і деяких інших владик. Наприклад, Подільський архієпископ Пимен (Пегов) вважав, що “переход от церковно-славянского языка к языку народному украинскому при чтении Св. Евангелия во время богослужений есть серьёзная церковная реформа, которая может быть проведена только решением Всеукраинского Церковного Собора при согласии на это православных богомольцев. Навязывать же принудительно православному народу чтение святого Евангелия на новом языке дело крайне рискованное, могущее вызвать церковную смуту, зачатки которой имеются уже налицо”³.

Варто відзначити, що в складі Собору єпископів було лише 3 етнічних українці: Катеринославський архієпископ Агапіт (Вишневецький) та два київських вікарії – єпископи Канівський Василій (Богдасевський) та Уманський – Дмитрій (Вербицький). Перший, і в силу характеру, і внаслідок того, що його у 1919 р. ледь не позбавили сану за підозрою в підтримці ідеї автокефалії⁴, дистанціювався від даного питання.

Позицію ж Преосвящених Василя та Дмитрія можна охарактеризувати як “помірковано прихильну” до ідеї здійснення перекладу.

Відомо, зокрема, що Дмитрій ще в 1912 р. давав згоду замінити архієпископа Парфенія (Левицького) на посаді керівника Комісії, яка мала продовжити підготовку до друку перекладу Нового Заповіту, здійсненого Пилипом Морачевським⁵. Ним також було здійснено переклад Літургії Св. Іоанна Золотоустого⁶ – щоправда, невідомо, чи це якимось пов’язано з діяльністю перекладацького комітету 1921–1922 рр., а чи є приватною ініціативою владики.

¹ Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. – К., 1999. – С. 105.

² “Вважаю за справу своєї совісті сказати...” Виступи Агатангела Кримського на I Соборі УАПЦ 1921 р. / Публ. Л. Пилявця та С. Соловія // Людина і світ. – 1996. – № 8. – С. 11-16.

³ Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1072, оп. 1, спр. 8, арк. 8. Лист єпископа Пимена до міністра ісповідань УНР І. Огієнка, 10 жовтня 1919 р.

⁴ Ширше про це див.: Стародуб А. Боротьба за церковну самостійність 1917–1921 років та участь в ній єпископів-українців // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів – К., 1998 – Т. 3. – С. 565-584.

⁵ Стародуб А. Листи єпископа Парфенія (Левицького) до Ореста Левицького та Єлисея Трегубова як джерело до вивчення історії видання українського перекладу Євангелія// Український археографічний щорічник. – Вип. 7. – К, 2002. – С. 368.

⁶ Згадка про це: Второй Всеукраинский Православный Церковный Собор // Український православний благовісник. – 1926. – № 9. – С. 12.

Час від часу служив літургію українською і єпископ Василій. Зокрема, серед його нотаток за 1922 р. зустрічаємо наступний запис: “14 августа. Служил литургию на украинском языке, за исключением “Евхаристического канона”¹.

На допиті після арешту в квітні 1923 р., обидва єпископи фактично однаково відповіли на питання чекістів про те, якою мовою вони служать (“на каком пожелает народ” (Вербицький), “На языке церковно-славянском, а по просьбе православных верующих – на языке украинском” (Богдашевський))².

Варто відзначити, що до діяльності перекладацького комітету при Синоді українських єпископів не було залучено жодного з учасників Комісії на чолі з єпископом Парфенієм: ані самого владики, який перебував у стані “холодної війни” з іншими єпископами, ані, наприклад, одного з найактивніших “київських справщиків” 1905–1911 рр., академіка Ореста Левицького. По іншу сторону юрисдикційних “барикад” залишився і фактичний керівник Кам’янець-Подільської частини тієї комісії – протоієрей Юхим Сіцинський. Між тим матеріали, що залишились у цих осіб, могли б суттєво пришвидшити роботу, як мінімум – стосовно видання повного українського перекладу Нового Заповіту.

Так чи так, але коротка історія діяльності Комітету при Священному Соборі/Синоді єпископів всієї України є цікавим епізодом як з точки зору з’ясування справжніх (а не лише публічно декларованих) мотивів, якими керувався підпорядкований Патріарху Тихону єпископат українських єпархій, так і в сенсі унаочнення об’єктивних утруднень, з якими були пов’язані спроби організувати роботу над здійсненням фахових українських перекладів Св. Письма та літургійних текстів на початку 1920-х рр.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук, м. Рівне

РАННІЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ НИКАНОРА АБРАМОВИЧА (початок 20-х рр. ХХ ст.)

Розвал Російської імперії та початок української національної революції сколихнули консервативне середовище Російської православної церкви. На українських землях саме з колишнього імперського духовенства виринули визначні постаті відродження українського православ’я, які, починаючи з 1917 р., активно взялися до його розбудови. Серед цілої плеяди авторитетних священників та владик не загубилося ім’я священника, а згодом ієрарха Никанора Абрамовича, який власною долею розділив усі перипетії непростого шляху українського православ’я першої половини ХХ ст.

Увага даної статті прикута лише до маловідомих подій раннього періоду діяльності визначного діяча, а саме революційної доби та початку 20-х рр. ХХ ст.

Никанор Бурчак-Абрамович народився у 1883 р. в с. Мізові Ковельського повіту Волинської губернії. Закінчивши Мілецьке духовне училище біля Ковеля та Волинську духовну семінарію в Житомирі, майбутній владики отримав первинну духовну освіту. Національна налаштованість, яка дісталася молодому Никанору від батька, привела семінариста до Товариства дослідників Волині. Спочатку він був тільки співробітником, а вже по закінченні семінарії повноправним членом Товариства. Ця праця дозволила майбутньому владиці заприятелювати з українською інтелектуальною та духовною верхівкою Волинської губернії та примножити власний творчий рівень. Вже у 1911 р. після одруження, його було рукоположено на священника. Служіння він розпочав з с. Біличі, одночасно працюючи вчителем. Згодом впродовж 1912–1915 рр. священник служив у с. Тишківці на Володимирщині. Одночасно Никанор Абрамович вступив до Київської богословської академії³. Таким чином, владики проходив глибоку духовну школу. Через фронтову завірюху молодий священник опинився в Житомирі, де проживав впродовж 1916–1919 рр. Абрамовичу в губернському центрі було довірено займатися опікою над втікачами з окупованих

¹ ІР НБУВ, ф. 160, оп. 1, спр. 437, арк. 24.

² Білокін С. Розгром Київського єпархіального управління 1923 року // Київська старовина. – 1999. – № 1. – С. 90-106.

³ Борщевич В. Волинський пом’яник. – Рівне, 2004. – С. 16.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012